

OMMAVIY KOMMUNIKATSIYA VOSITALARINING FAOL TA’SIRI SHAROITIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA O‘QISH SAVODXONLIGINI SHAKLLANTIRISH

Dilbar Bazarovna Urinbayeva

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti

Boshlang‘ich ta’lim va filologiya fanlari metodikasi kafedrasini mudiri, f.f.d., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15695035>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ommaviy kommunikatsiya vositalarining (televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar) boshlang‘ich sinf o‘quvchilari savodxonligiga ko‘rsatayotgan ta’siri tahlil qilingan. O‘quvchilarning o‘qish ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonida OAVning o‘rni, ijobiy va salbiy jihatlari aniqlangan. Tadqiqotda zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan samarali foydalanish orqali o‘quvchilarda o‘qishga qiziqishni oshirish, mustaqil fikrlash va matn bilan ishlash malakalarini rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, pedagogik yondashuvlar asosida ta’lim jarayoniga mos innovatsion metodlar qo‘llanilgan.

Kalit so‘zlar: televideniye, internet, ijtimoiy tarmoqlar, boshlang‘ich sinf, OAV, o‘qish ko‘nikmalari, bilim, malaka, ko‘nikma, kompetensiya.

Аннотация. В статье анализируется влияние средств массовой информации (телевидения, интернета, социальных сетей и т. д.) на грамотность учащихся начальной школы. Выявлена роль средств массовой информации в процессе развития навыков чтения учащихся, а также ее положительные и отрицательные стороны. Исследование подчеркивает потенциал повышения интереса учащихся к чтению, развития самостоятельного мышления и навыков обработки текста за счет эффективного использования современных средств коммуникации. Также на основе педагогических подходов использовались инновационные методы, соответствующие образовательному процессу.

Ключевые слова: телевидение, интернет, социальные сферы, отношения, средний класс, СМИ, навыки чтения, знания, умения, компетенции.

Abstract. The article analyzes the impact of mass media (TV, Internet, social networks, etc.) on the literacy of primary school students. The role of mass media in the process of developing students' reading skills, as well as its positive and negative aspects, is revealed. The study highlights the potential for increasing students' interest in reading, developing independent thinking and word processing skills through the effective use of modern communication tools. Innovative methods were also used based on pedagogical approaches that are relevant to the educational process.

Key words: television, internet, social spheres, relationships, middle class, media, reading skills, knowledge, skills, competencies.

Ingliz faylasufi va publitsisti Frensis Bekon ta’biri bilan aytganda, “Kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o‘zining qimmatbaho yukini avlodlardan-avlodlarga tashiyotgan hikmat kemasidir”. Kitob va kitobni o‘qish jamiyatda har doim insonning ma’naviy kamol

topishining eng muhim manbalaridan biri sifatida qaralgan. Shaxsni shakllantirish jarayonida o'qishning tutgan o'zni masalasi o'tgan asrlarning mashhur pedagoglari va jamoat arboblari e'tiborini tortgan. Bolani adabiyot boyliklariga oshno qilish, ularning kitobxonlik qiziqishlarini rivojlantirish har doim ta'limning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda. Biroq XX asrning so'nggi o'n yilligida jamiyat yangi axborot asriga qadam qo'ydi. Axborot hajmining ortishi va texnikaning jadal rivojlanishi natijasida ko'plab yangi ommaviy kommunikatsiya vositalari (OKV) paydo bo'ldi va ular zamonaviy inson hayotining barcha sohalariga kuchli ta'sir ko'rsata boshladi. Ma'lumki, zamonaviy adabiyotlarda “ommaviy kommunikatsiya vositalari” tushunchasi doimo bir xil ma'noda ishlatilmasa-da, odatda bu atama bosma nashrlar, radio, televideniye, kinomatografiya, video va audio yozuv hamda ularni qayta eshittirish vositalari, shuningdek, kompyuter tizimlarini umumlashtirib ifodalash uchun ishlatiladi.

Bugungi kunda dolzarb bo'lib turgan muammolardan biri – bu ommaviy kommunikatsiya vositalarining shakllanayotgan bola shaxsiga, uning umumiy madaniy, ma'naviy saviyasi va o'qishga bo'lgan qiziqishlariga ta'siri masalasidir. Chunki bola hali maktabga bormay turib, ya'ni o'quv tajribasiga ega bo'lmasdan oldin, televideniye, video, kompyuter orqali kuchli ta'sirga uchraydi va muayyan audiovizual tajribaga ega bo'ladi. Agar keyinchalik oilada kitobning o'zni va ahamiyati anglanmasa, bu jarayon davom etadi va bola ko'proq tomoshabin, tinglovchi sifatida shakllanadi, natijada bola-o'quvchi sifatida rivojlanishi sekinlashadi.

XX asrning ikkinchi yarmida rus pedagogikasida bolalarning o'qish savodxonligini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar yuzaga kela boshladi. Jumladan, M.P.Voyushina, V.G.Goretskiy, L.F.Klimanova, G.N.Kudina, V.A.Levin va boshqalar. Bugungi kunga kelib, ushbu muammo yuzasidan boy ilmiy-metodik materiallar to'plangan va bu qiziqish o'zbek pedagog-metodistlarni ham chetda qoldirmadi: o'quvchilarning o'qish savodxonligini shakllantirish bo'yicha ko'plab fundamental tadqiqotlar olib borilmoqda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil o'quv faoliyatini rivojlantirishga doir nazariy asoslar ishlab chiqilmoqda, o'qish faniga oid ko'plab dastur va darsliklar yaratilmoqda. Biroq zamonaviy bola voyaga yetayotgan ijtimoiy-madaniy muhitning keskin o'zgarishi bu boradagi masalalarga yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Shu bois, boshlang'ich ta'limda zamonaviy yondashuvlarning joriy etilishi, o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshlang'ich maktabda olingan ta'lim keyingi ta'lim uchun asos, poydevor bo'lib xizmat qiladi. Boshlang'ich ta'lim boshlang'ich maktabning sifat jihatidan yangi shaxsiga yo'naltirilgan rivojlanish modelini belgilaydi, u quyidagi asosiy maqsadlarga erishish uchun mo'ljallangan: o'quvchi shaxsini, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish; o'qishga qiziqish, o'rganishga intilish qobiliyatini shakllantirish; ma'naviy-axloqiy va estetik tarbiya; bilim, ko'nikma, malaka tizimini o'zlashtirish; jismoniy va ruhiy salomatligini muhofaza qilish, mustahkamlash; bolaning individualligini saqlash va qo'llab-quvvatlash.

“O'qish savodxonligi”— bu insonning yozma matnlarni tushunish va ulardan foydalanish orqali o'quv hamda hayotiy maqsadlarga erishish, fanlararo, metafanlararo bilimlar hajmini oshirish qobiliyatidir.

Ta'limda o'qishni asosiy o'quv faoliyati turi sifatida qo'llash uchun boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnlar bilan to'liq ishlashga zarur bo'lgan maxsus o'qish ko'nikmalari shakllangan bo'lishi lozim.

O'qish savodxonligi darajasini baholash (PIRLS tadqiqotlari) matnga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bunda o'quvchidan quyidagi faoliyatlarni bajarish talab etiladi: topish;

ajratib olish; integratsiya qilish; talqin qilish (interpretatsiya); mazmun va shaklni anglash hamda baholash.

O‘qish savodxonligi darajasi qanchalik shakllanganligini aniqlash uchun quyidagi talablarga javob beruvchi matnlar taklif etilishi zarur:

- ma’lumotga boy va materiallarning xilma-xilligi;
- ma’lum bir ta’lim sohasiga bog‘lanmagan bo‘lishi;
- o‘quvchining yosh xususiyatlariga mosligi;
- o‘quvchining o‘quv va hayotiy qiziqishlariga mos kelishi.

O‘quvchilarda o‘quv savodxonligini shakllantirishdagi muvaffaqiyat ko‘p jihatdan ta’limdagi an’anaviy va innovatsion yondashuvlarning muvaffaqiyatli uyg‘unligiga bog‘liq. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va an’anaviy ta’lim tizimiga bo‘lgan munosabat nuqtai nazaridan quyidagi texnologiyalar guruhi alohida e’tiborga loyiqdir:

Qaysi texnologiyani tanlamasin, har qanday o‘qituvchi quyidagini yodda tutmog‘i lozim: badiiy asar — bu, Pushkin so‘zlari bilan aytganda, “sehrli ohanglar, tuyg‘ular va fikrlarning uyg‘unligi”dir. Har bir matn:

- o‘z davrining axborot manbai sifatida;
- muayyan qarashlar tizimi, axloqiy tamoyillar va ideallar ifodasi sifatida;
- va albatta, insoniy ruhning go‘zal yaratmasi sifatida qaralishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, matn bilan ishlash uslublari va texnikalarini tavsiflovchi **samarali texnologiyalar** alohida e’tiborga loyiqdir.

1. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shaxs rivojlanishining asosiy sohasi bu **kommunikativ-faoliyat yondashuvi** hisoblanadi. Bola uchun atrofdegilarning ijobiy muloqoti hayotiy ahamiyatga ega. Bu yondashuvda ta’lim jarayoni shunday tashkil etiladi, unda:

- o‘quvchi va o‘qituvchi,
- darsning barcha ishtirokchilari o‘zaro hamkorlikda ishlashadi.

Kommunikativ-faoliyat yondashuvda badiiy asarni rollarga bo‘lib o‘qish, kichik sahnalar tashkil qilish, hamkorlikda ishlash orqali 3–4-sinflarda o‘quvchilarda o‘qish ko‘nikmalari shakllanadi, darsning asosiy mazmuniy markaziga badiiy asarning tahlili bo‘ladi. Kommunikativ-faoliyat yondashuvining amalda tatbiq etilishi quyidagilar orqali ta’minlanadi:

- darsning mazmunini to‘g‘ri tanlash;
- vazifaga mos texnologiya va asarni o‘zlashtirish usullarini qo‘llash. Bu esa zarur bo‘lgan o‘qish savodxonligi ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, **o‘qish texnikasi** bo‘yicha funksional ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus mashqlar mavjud:

I.T.Fedorenkoning vizual (ko‘rish) diktantlari:

“**Foto ko‘z**”. Bu usul savodxonlikka o‘rgatish davridan boshlab qo‘llaniladi va asta-sekin murakkablashtiriladi:

- qisqa vaqt ichida o‘quvchi bir so‘z, bir necha so‘z yoki butun bir gapni qabul qilishi kerak.
- belgilangan vaqt mobaynida o‘quvchi so‘zlar ustunini “suratga tushirib (ko‘z xotirasi)”, unda kerakli so‘z bor-yo‘qligini aytmog‘i yoki yozmog‘i lozim. Bu mashqning maqsadi: ko‘rish xotirasi, so‘zlarni vizual qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Lug‘at bilan ishlash. Chiroyli qutichaga bolalarga tushunarsiz bo‘lgan so‘zlar yig‘iladi. Bolalar o‘zi qiziqqan so‘zlarni ham olib kelishi mumkin. O‘quvchi so‘z yozilgan kartochkani olib keladi, uning ma’nosini tushuntiradi va barcha birgalikda ushbu so‘z bilan gap tuzishlari mumkin.

“**Tezroq**”. Bu mashq erkin va tezkor o‘qishni almashtirib borishdan iborat. Bolalar avval o‘zlariga qulay sur’atda o‘qiydilar, keyin esa iloji boricha tezkor o‘qishga o‘tadilar. “Tezroq!” buyrug‘i bilan maksimal tezlikda o‘qish boshlanadi va dastlab 20 soniyadan boshlab 2 daqiqagacha davom etadi. Mashqning maqsadi – shaxsiy o‘qish tezligi chegarasini oshirish.

“**Tortish**”. O‘qituvchi matnni o‘qib beradi, bu vaqtda o‘qish tezligi o‘quvchilarning o‘qish sur’atiga mos ravishda o‘zgarib turadi (50 – 160 so‘z daqiqasiga). O‘quvchilar shu matnni ichida o‘qiydilar va o‘qituvchiga yetishishga harakat qiladilar. Tekshirish to‘satdan to‘xtab, aytib o‘tilgan so‘zni topish orqali amalga oshiriladi. Bu mashq tezlik va o‘qishdagi egiluvchanlikni rivojlantiradi (matn mazmuniga qarab tezlikni o‘zgartirish qobiliyatini).

“**So‘zlarni sanaymiz**”. Matnni o‘qish jarayonida bolalar maksimal tezlikda so‘zlarni sanaydilar va shu bilan birga savollarga javob izlaydilar. 1-sinfda 3 tadan ortiq savol bo‘lmasligi kerak, 2-sinfda – 4 tadan, 3-4 sinflarda – 5 tadan ortiq emas.

Maqsad: eshitish a‘zosini doimiy ish bilan – so‘zlarni sanash bilan band qilish. Bolalar matnni ichidan o‘qishda ovoz chiqarmaslikka o‘rganadilar, ya‘ni faqat ko‘z bilan o‘qishga moslashadilar.

2. Pedagogik differensial yondashuv. Pedagogik differensiyatsiya, o‘quvchilarning turli ehtiyojlarini inobatga olishga asoslanadi. Bu yondashuv orqali o‘qituvchi o‘quvchilarning bilim darajasi, qobiliyatlari, o‘rgatish usullari va o‘quvchi guruhining xususiyatlariga qarab darsni tashkil etadi. O‘qituvchi turli materiallar va metodlarni ishlatib, o‘quvchilarga o‘zlarining qobiliyatlariga mos ravishda ta‘lim berishga harakat qiladi. Shunday qilib, har bir o‘quvchi uchun o‘ziga xos o‘quv jarayoni yaratiladi. Bunda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

“**Mening kundaligim**” usuli. O‘quvchi bir chorak davomida o‘rgangan va kun davomida amalga oshirgan ishlarini kundaligiga yozishi, chizishi, biror joydan kesib olib yopishtirishi mumkin. Avval o‘qituvchi bilan so‘ng do‘stlari, ota-onasi bilan amalga oshirishi mumkin bo‘ladi. O‘quvchi chorak oxirida kundaligini taqdimot qilib beradi.

“**Alifbo musiqasi**” usuli. O‘quvchi alifboni yod olishi yoki bo‘g‘inlab o‘qishi uchun o‘zi musiqa tanlaydi. Musiqa bilan alifboni aytishga va bo‘g‘inlab o‘qishga harakat qiladi.

“**Mening qo‘l telefonim**” usuli. Dars jarayonida o‘quvchilardan telefon olishlari so‘raladi va o‘qituvchi tomonidan o‘qilgan matn eshiritiladi. O‘qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob bergach, o‘quvchilar o‘zlari so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz bilan o‘qishlari kerak bo‘ladi.

“**Chipta**” usuli. O‘qituvchi sinfga kirayotgan o‘quvchilarga darsga kirishi uchun chipta tarqatadi. Har bir chiptada mavzudan kelib chiqib turli oson va murakkab topshiriqlar, o‘rganilishi lozim bo‘lgan matndan parchalar berilgan bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchilardan chiptadagi topshiriqlarni bajarishi, o‘qishini so‘raydi va baholaydi.

3. O‘yin asosidagi o‘qitish (Gamifikatsiya). Gamifikatsiya, ya‘ni o‘yin asosida o‘qitish, o‘quvchilarning ta‘lim jarayoniga faol ishtirok etishini ta‘minlaydi. O‘yinlar, musobaqalar va intellektual o‘yinlar o‘quvchilarga dars mavzusini qiziqarli va samarali o‘zlashtirish imkonini beradi. Ushbu metod o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi, o‘rganish jarayonini yanada qiziqarli qiladi va o‘quvchilarga bilimlarni hayotga tatbiq qilish ko‘nikmalarini beradi.

“**Ko‘z – gavhar**” mashqi. Katakchalarga tartibsiz ravishda raqamlar joylashtiriladi. O‘quvchilar jadvalga diqqat bilan qarashadi. O‘qituvchi esa raqamlarni ketma-ket baland ovozda sanay boshlaydi. Hisob bir maromda, juda tez emas, lekin juda sekin ham emas.

Bolaning vazifasi:

- “Bir” deganda — bir raqamini ko‘rsatish;
- “Ikki” deganda — ikki raqamini ko‘rsatish;

- “Uch” deganda — uchni topish va h.k.

Agar bola biror raqamni topishda cho‘zilsa — hisob uni kutmaydi, u tezroq harakat qilib, “quvib yetishi” kerak bo‘ladi.

Mashqning maqsadi:

- Ko‘rish burchagini kengaytirish.
- Bu, o‘qish vaqtida ko‘z faqat bitta harf yoki so‘z emas, balki bir nechta so‘z yoki hatto butun satrni qamrab olishini ta‘minlaydi.
- Ko‘z kengroq ko‘rsa — o‘qish shuncha tezlashadi.

Bitta jadvaldan 2–3 marta foydalanish mumkin. So‘ngra raqamlar joylashuvini o‘zgartirish kerak. Bu mashqni o‘rganilgan harflar bilan, keyinchalik so‘zlar bilan ham bajarish mumkin.

“Detektivlar” mashqi. Bolalar oldida har xil, juda uzun bo‘lmagan so‘zlar tartibsiz ravishda joylashtiriladi. Men ulardan birini aytaman, bola esa uni topishi kerak. Har bir keyingi so‘zni topish avvalgidan tezroq bo‘ladi, chunki bir so‘zni izlab, bola boshqa so‘zlarni ham o‘qib ketadi va ular qayerda joylashganini eslab qoladi.

“Oyna ortida” mashqi. Biz “Oyna ortidagi dunyo”ga tushib qoldik. Bu yerda hamma narsa teskari. Hatto o‘qish ham chapdan o‘ngga emas, balki o‘ngdan chapga amalga oshiriladi. Bunday o‘qishda matn mazmuni yo‘qoladi. Shuning uchun butun diqqat so‘zlarning to‘g‘ri va ravon talaffuziga qaratiladi. Masalan, kitob – botik, mashq – qsham, ana-ana.

“Odotsiz kitob” mashqi. Ba‘zida ba‘zi “odotsiz” kitoblar o‘zini g‘alati tutadi — to‘satdan ag‘darilib qoladi! Dastlab oddiy qisqa so‘zlar bilan boshlaymiz. Keyin bu mashqni maqollar va butun matnlar bilan davom ettiramiz.

Kuchliroq o‘quvchilarga quyidagini taklif qilish mumkin: Bola baland ovozda o‘qiydi. O‘qituvchi qarsak chalganida, u kitobni ag‘darib (teskari holatda) o‘qishni davom ettiradi. O‘qiyotgan joyini yo‘qotmaslik uchun dastlab kitobga qalamcha bilan belgilar qo‘yish mumkin. Bu holat bir necha marta takrorlanadi — 2 yoki 3 marta kitobni ag‘darish mumkin.

Foydasi: Ko‘z koordinatsiyasi rivojlanadi. Matnda yo‘nalishni saqlash ko‘nikmasi shakllanadi. Harflarning vizual namunasi (etalon) hosil bo‘ladi. Miyadagi axborotni qayta ishlash tezlashadi.

“Bilmasvoyning maktubi” usuli. Bilmasvoy – hammaning tanishi bo‘lgan qahramon, u doim biror narsani unutadi, ayniqsa maktub yozayotganida. O‘quvchilarga so‘zlari tushirib qoldirilgan matn (maktub) taklif etiladi. Ularning vazifasi — matn mazmuniga mos ravishda kerakli so‘zlarni topib, to‘g‘ri joylarga joylashtirish.

Ikkala usul ham o‘quvchilarning matn ustida ishlash, mantiqiy bog‘liqlikni tushunish, tafakkur va xotira ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xullas, boshlang‘ich ta‘limda zamonaviy yondashuvlar o‘quvchilarning bilim olish uslublarini, motivatsiyasini va kreativliklarini rivojlantiradi. Har bir o‘quvchiga individual yondashuvni ta‘minlash, texnologiyalardan foydalanish va faol o‘qitish metodlarini qo‘llash orqali ta‘lim jarayonini samarali qilish mumkin. Bu yondashuvlar nafaqat o‘quvchilarni ilmiy bilimlar bilan ta‘minlaydi, balki ularni kelajakda muvaffaqiyatli insonlar bo‘lishga tayyorlaydi.

Ommaviy kommunikatsiya vositalarining imkoniyatlarini ona tili darslarida zamonaviy o‘quv muhitini yaratish maqsadida chuqur o‘rganish dolzarb ahamiyatga ega. Shuningdek, masofaviy ta‘lim sharoitida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining adabiy ta‘limi va rivojlanishi metodikasini ilmiy asoslash zarur. Shuningdek, zamonaviy sharoitda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyatini shakllantirish bo‘yicha ishlashga bo‘ljak o‘qituvchilarni tayyorlash muammosi hamon ochiq bo‘lib qolmoqda.

1. Zamonaviy bosqichda bolaning maktabgacha audiovizual tajribasi boshlang'ich sinf o'quvchisining o'quv faoliyatini shakllantirish jarayonida, agar pedagog bu tajribani yangilashi va tizimlashtirishi bo'yicha oqilona ishlar olib borsa ijobiy rol o'ynashi mumkin.

2. Boshlang'ich sinf o'quvchilari adabiy asarlarni to'liq tushunishi, anglay olishi uchun darslarni san'at, adabiyot, musiqa, ekran san'ati bilan integratsiya qilishi, bolaning badiiy idrokini rivojlantirish bo'yicha kompleks ish olib borishi zarur.

3. Agar o'quvchilarning media savodxonligini oshirish bo'yicha maxsus tashkil etilgan ishlarni amalga oshirsa, ommaviy kommunikatsiya vositalari bola-o'quvchini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

4. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va audiovizual ijodiy tajribasi san'at asarini yanada chuqurroq va to'laqonli idrok etishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Прудникова Н.В. Эффективные приёмы и методы формирования читательской грамотности младших школьников при обучении чтению в условиях сельской малокомплектной школы // <https://xn--d1ashm6d.xn--p1ai/files/992/prudnikova.pdf>
2. Эффективные приёмы и методы для формирования читательской грамотности младших школьников // <https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-sad-nachalnaya-shkola/2023/11/23/effektivnye-priyomy-i>
3. Макарова Л.Д. Формирование читательской грамотности младших школьников средствами цифровой образовательной среды. - Нефтеюганск, 2023.
4. Колесова О.В. Приемы формирования читательской грамотности младших школьников. – Нижний Новгород: Издательство НГПУ, 2018. – 211 с.
5. Колпащикова Ю.С., Рожина В.А. Как развивать интерес к чтению у младшего школьника // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2021. – Т. 29. – С. 104-109.